

TITO: ANG NABUONG TASADONG INTERAKTIBONG TALAKAYANG OPLAN PARA SA BAITANG 11

Thomson L. Guianan, LPT

*School of Graduate Studies, Laguna College of Business and Arts, City of Calamba,
Laguna, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11648473>

ABSTRACT

Ang pangunahing nagtulak sa pag-aaral na ito ay ang pagbuo at pagpapatunay ng isang interaktibong biswal na kagamitang pampagtuturo para sa Asignaturang Filipino ang TITO: Ang Nabuong Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan para sa baitang 11. Ang ginamit na pamamaraan ng pananaliksik na ito ay Descriptive Developmental at Design na naglalayong siyasatin ang balidasyon at pagpapatibay ng ginawang Interaktibong Biswal para sa mga mag-aaral ng baitang 11 sa asignaturang Filipino. Ang mga respondante ng pag-aaral, na pinili sa pamamagitan ng Purposive Random Sampling Technique, na mayroong dalawangdaang (200) mag-aaral sa baitang 11 at labing-anim (16) na guro mula sa Pagbilao National High School sa Dibisyon ng Pagbilao, lalawigan ng Quezon. Gamit ang standardized questionnaire na inangkop na instrumento, ang resulta ng Cronbach Alpha coefficient ay 0.940 para sa validity at 0.884 para sa acceptability. Gamit ang four-point Likert Scale, weighted mean, percentage distribution at correlated t-test. Ang mga natuklasan ay nagsiwalat na sa antas ng balidasyon na batay sa pagtatasa ng mga respondante sa mga layunin, konsepto, paksa, panuto, pagsasanay at ang repleksyon ay Napakabisa. Samantala, ang nakamit na antas ng pagtanggap ayon sa nagagamit, katumpakan, kaangkupan, kagamitan, at kahusayan ay Lubos na Katanggap-tanggap. Nagkaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa antas ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa paghahambing ng mga mean na marka ng mga mag-aaral sa panahon ng panimula at panapos na pagtataya. Mahihinuha na ang nabuong TITO: Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan sa Filipino 11 ay maliwanag na nagpapataas ng pagkatuto ng mag-aaral mula sa Baitang 11 batay sa pagkakaiba ng kanilang pagganap sa panimula at panapos na pagtataya. Para sa awtput ng pag-aaral, ibinahagi ang nabuong interaktibong biswal para sa Baitang 11 upang higit

na mapahusay ang pagpapatupad ng kurikulum at magbigay-daan sa mas epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral.

Susing Salita: *Nabuong Interaktibong Biswal, Filipino 11, Kagamitang Pampagtuturo*

PANIMULA

Dinamiko ang pagtuturo. Isa sa napakahalagang salik sa pagkatuto. Ito ay proseso ng pagpapadali ng pagkatuto. Sa modernong panahon ang pagtuturo ay maaaring mapadali o mas mapahirap datapwat karamihan sa mga kaguruan ay nagkakaroon ng kahirapan sa pagbuo ng interaktibong. Isang malaking hamon sa mga guro ang umisip at lumikha ng mga makabagong paraan o estratehiya sa pagtuturo ng Filipino upang mapukaw ang atensyon ng mga mag-aaral. Sa ika-21 siglo, ang mga metodo na ginagamit ng mga guro ay nagkaroon ng malaking pagbabago na umaangkla sa mga makabagong teknolohiya upang mas maging interaktibo at buhay ang talakayan.

Ang paggamit ng interaktibong biswal ay isang pinakamabisang kasanayan sa pagpapakita ng mga impormasyong malalawak ng sa ganoo'y ay masmaunawaan ng mabuti ang isang paksa. Sa pamamagitan nito nagiging aktibo ang mga makikinig sa talakayin isinasaad ng guro sa isang talakayan. Isa sa positibong adbentahe ng interaktibong biswal ay ang pagtuturo ng mga asignaturang literatura na magagamit sa pagtuturo ng Filipino. Ang interaktibong biswal ay isa sa mga pinakabagong teknolohiyang ginagamit upang magbigay ng mga impormasyon, mensahe, at karanasan sa mga tao. Ito ay nagbibigay-daan sa mga tao na mag-eksperimento, makisangkot, at magpakadalubhasa sa pamamagitan ng mga digital na interface.

Sa paglipas ng mga taon, lumago ang teknolohiya ng interaktibong biswal mula sa mga simpleng flash games at mga website, hanggang sa mga mas kumplikadong aplikasyon tulad ng mga immersive na virtual reality experiences at mga artificial intelligence-powered na chatbots. Sa ngayon, maraming mga kumpanya, organisasyon, at mga indibidwal ang gumagamit ng mga interaktibong biswal upang magbigay ng mga karanasan sa kanilang mga kliyente, tagasubaybay, at mga bisita. Halimbawa, ang mga museo at mga art exhibit ay naglalagay ng mga interaktibong biswal upang mapaganda ang karanasan ng kanilang mga bisita. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital na teknolohiya, ang mga bisita ay maaaring mag-explore sa mga konsepto at karanasan na hindi magagawa sa tradisyonal na paraan. Ang interaktibong biswal ay hindi lamang limitado sa mga artistic na aplikasyon. Ito ay ginagamit din sa mga larangan ng edukasyon at negosyo. Halimbawa, sa mga eskuwelahan, ang mga guro ay maaaring gumamit ng mga interaktibong biswal upang magbigay ng mas immersive na karanasan sa kanilang mga estudyante, maging sa aspektong pagnenegosyo, ang mga interaktibong biswal ay ginagamit upang magpakita ng mga produkto at serbisyo sa mas engaging na paraan.

Bukod pa rito, ang edukasyon ay isang mahalagang sangay sa ating buhay. Ito ang nagbibigay daan upang maabot natin ang ating mga pangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi lamang sa tradisyunal na paraan ng pagtuturo na binabasa lamang ang mga teksto at pinaliit na larawan, ang edukasyon ay patuloy at patuloy na nagbabago at umaangkop sa mga teknolohiyang nagbabago sa ating lipunan. Isa sa mga pinakabago at popular na teknolohiya ay ang interaktibong biswal.

Ang interaktibong biswal ay isang uri ng teknolohiya na nagbibigay ng interaktibong karanasan sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga larawan, bidyo, animeysyon at iba pa. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang makapagpapabago sa paraan ng pagtuturo, kundi nakapagpapabago rin sa paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Nakatutulong ito sa pagpapalawak ng kanilang kaisipan at pag-unawa sa mga konsepto at ideya. Isa sa mga benepisyo ng interaktibong biswal ay ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral. Sa halip na puro pagsasabi lamang ng mga guro, may mga interaktibong biswal na nagbibigay ng mga larawan at bidyo upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang mga konsepto at ideya. Halimbawa, kung nagtuturo ang guro ng mga galaw sa pisikal na siyensya, maaaring magpakita ng bidyo ng mga halimbawa upang mas maintindihan ng mga mag-aaral kung paano gumagalaw ang mga bagay sa paligid nila. Sa ganitong paraan, mas nakapaglalaan sila ng oras at pansin sa pag-intindi sa mga kaisipan at hindi sa pagpakatapos ng mga salita na hindi nila naiintindihan. Batay sa isang tagapagbuo ng interaktibong biswal Datawrapper (2023), Nagbibigay ito ng mga tampok at tool na ginagamit sa pagbuo ng mga grap, tsart, mapa, at iba pang mga biswal. Mayroon din itong kakayahan na mag-import ng mga datos mula sa iba't ibang mga mapagkukunan. Kung saan nakatutulong sa paghihikayat ng mag-aaral sa talakayan.

Ayon kay Bock (2023), ang teknolohiyang biswal ay may napakalaking hatak sa pagbabago ng edukasyon ito ay nagpapataas ng karunungan sa impormasyon at datos sa mga talakayan na inihahatid sa pamamagitan ng biswal na kaparaanan para mga mag-aaral. Isa pang benepisyo ng interaktibong biswal ay ang pagpapaunlad ng kasanayan sa teknolohiya ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon.

Ang teknolohiya ay hindi na lamang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kundi isa na rin itong pangangailangan upang makasabay sa pag-unlad ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng paggamit ng interaktibong biswal, nagkakaroon ang mga mag-aaral ng pagkakataon upang masanay sa paggamit ng mga teknolohiyang ito at matuto ng mga kasanayan na nakatutulong sa kanilang hinaharap na propesyon. Gayunpaman, may mga pag-aalinlangan din sa paggamit ng biswal na teknolohiya sa edukasyon. Isa sa mga ito ay ang kalidad ng impormasyon na ibinibigay. Kailangang tiyakin ng mga guro na tama at makatotohanang impormasyon ang ibinibigay sa mga mag-aaral. Kailangan ding matukoy ng mga guro kung saan dapat gamitin ang biswal na teknolohiya sa pagtuturo. Ayon kay Asad et al. (2021), ang mga instruksiyunal na pamamaraan at pamamaraan sa pagtuturo ay may pagkakatulad.

Ang istrategiya sa pagtuturo, sa praktikal na paraan ay magkatulad din, anuman ang mga gawain at ang takbo ng impormasyong nagmumula sa guro at mga mag-aaral.

Kahit na iba pang aspekto ay maaring magkaroon ng pagkakaiba, wala pa ring tutumbas sa proseso ng pagkatuto na binibigay ng guro. Kailangan ding maging handa ang mga guro na magturo nang may kaalaman sa paggamit ng mga biswal na teknolohiya.

Sa pamamagitan ng paggamit ng biswal na teknolohiya, ang mga guro rin ay nagbibigay ng mga makabagong instrumento sa mga mag-aaral upang magamit nila ito sa pag-aaral. Ang mga biswal na teknolohiya ay may kakayahang magbigay ng mas malinaw na konsepto sa mga mag-aaral. Sa kabuuan, ang biswal na teknolohiya ay isang magandang pagsasanay sa mga mag-aaral. Ito ay nakatutulong sa mga mag-aaral sa kasanayang pakikinig at pagbibigay pokus sa isang talakayan.

Paglalahad ng Layunin

Nilalayon ng pag-aaral na ito na makapaghanda at makapagtaya ng isang TITO: Tasadong interaktibong talakayang oplan na gagamitin ng mga mag-aaral para sa Baitang 11 ng Pagbilao National High School. Inaasahang makatutulong ang Interaktibong biswal na ito upang matugunan ang kasalatan sa mga kagamitang panturo na nakaangkla sa bagong kurikulum ng K to 12 at tumugon sa pangangailangan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Ang sumusunod na layunin ay pagsusumikapang makamit:

1. Makabuo ng Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan sa ilang panitikan ng asignaturang Filipino ng Baitang 11 na umiiral sa kurikulum ng K-12.
2. Mapagtibay ang balidasyon sa kabisaan at pagtanggap sa Interaktibong Biswal na binuo.
3. Pagtataya sa pamamagitan ng pasimula at panapos na pagsusulit hinggil sa Interaktibong Biswal na nabuo.

METHODOLOGY

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng “Descriptive Developmental” na pamamaraan ng pananaliksik upang matukoy ang balidasyon at pagpapatibay ng ginawang Interaktibong Biswal para sa mga mag-aaral ng Baitang 11 sa asignaturang Filipino.

Ginamit din ng mananaliksik ang Design and Development Research Method. Ito ay binigyan kahulugan nina Jaya et. al (2021), ang DDR ay isang pangangailangan para sa mga guro upang mapabuti ang kanilang pagtuturo at magamit ang mga modernong teknolohiya sa pagtuturo. Ang DDR ay naglalayong magbigay ng mga solusyon sa mga suliraning pang-edukasyon sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong materyales at estratehiya sa pagtuturo.

Ang mga respondante ng pag-aaral, na pinili sa pamamagitan ng Purposive Random Sampling Technique, na mayroong dalawangdaang (200) mag-aaral sa baitang 11 at labing-anim (16) na guro mula sa Pagbilao National High School sa Dibisyon ng Pagbilao, lalawigan ng Quezon.

Ang pag-aaral ay gumamit ng isang pinagtibay na instrumento mula sa Opeña (2023) na pananaliksik na pag-aaral. Binubuo ng dalawang bahagi ang instrumento ng pananaliksik para sa pagsusuri ng mga eksperto. Sinuri ng Bahagi 1 ang bisa ng mga kagamitang panturo para sa Baitang 11 Filipino-Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Ginamit ng mananaliksik ang talatanungan para sa mga respondante, ito'y upang mataya ang kabisaan ng interaktibong biswal sa layunin, konsepto, paksa, panuto, pagsasanay, at repleksyon na nakapaloob ang paksang ginamit sa tulong ng pinakitang iskalang sa ibaba.

Puntos	Karampatang Puntos	Interpratasyon
4	3.50 – 4.00	Napakabisa (N)
3	2.50 – 3.49	Mabisa (M)
2	1.50 – 2.49	Di-gaanong Mabisa (DM)
1	1.00 – 1.49	Walang Bisa (WB)

Sinuri naman ng Bahagi 2 ang pagiging katanggap-tanggap ng mga materyales sa pagtuturo para sa Filipino 11. Ginamit ang iskala sa pag-aaral na ito upang maging ganap, katanggap-tanggap, at mailahad ang antas ng pagtanggap sa Interaktibong biswal batay sa Nagagamit, katumpakan, kaangkupan, kagamitan, at kahusayan ng nagawang interaktibong biswal nang sa ganoon ay magkaroon ng batayan sa pagpapakahulugan.

Puntos	Karampatang Puntos	Interpratasyon
4	3.50 – 4.00	Lubos na Katanggap-tanggap (LNK)
3	2.50 – 3.49	Mas Katanggap-tanggap (MK)
2	1.50 – 2.49	Katanggap-tanggap (K)
1	1.00 – 1.49	Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Bukod rito, ang pretest at posttest para sa unang kwarter ay ibinigay sa mga tagatugon upang matukoy ang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng panimula at panapos na pagtataya. Ang mga resulta ng pagganap ay binibigyang kahulugan gamit ang mga antas ng kasanayan.

Pinaghanguan: Kagawarang Pangkautusan Blg 8, S. 2015
(Panuntunan sa pansilid na pagtataya sa k-12 Kurikulum)

Level	Percentage
Lubhang Kalugod-lugod	90-100
Nakalulugod	85-89
Katamtaman/Bahagya	80-84
Maaari nang tanggapin	75-79
Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta	Below 75

Sa pagpapaunlad at balidasyon ng kagamitang pangmag-aaral ng baitang 11 sa asignaturang Filipino sa Dibisyon ng Pagbilao, gumamit ang mananaliksik batay sa hinihingi ng pag-aaral ang istandardisadong talatanungan sa modelo ng ADDIE. Pagkatapos ipinasa ng mananaliksik ang pinaunlad na talatanungan sa tagapayo at mga dalubhasa sa asignaturang Filipino upang ihingi ng mungkahi para sa anumang pagbabago at pagwawasto muli ng mga katangungan. Ang wastong gamit ng mga salita, pangungusap at pagkakaakma ng mga tanong ay sisiyasatin na mabuti ng mga dalubhasa bago ipasagot ng mananaliksik. Sa pagpapatunay ng mga kagamitang panturo para sa Baitang 11 Filipino, ginamit ng mananaliksik ang isang standardized questionnaire para sa pagsusuri ng mga eksperto. Ang ginamit na standardized questionnaire ay inangkop na instrumento mula sa isang pag-aaral na ginawa ni Opeña (2023). Ang Cronbach Alpha coefficient na resulta ng instrumento ay 0.940 para sa validity at 0.884 para sa acceptability. Upang makasiguro na magagamit ang hiniram na talatanungan ay una, ang pagpasasabi sa may-ari ng tesis na si G. Nick Lester M. Opeña na may titulong “KOMU: Ang Nabuong Tunog-Biswal Modyul Sa Filipino 11” ang pagpapaalam na gagamitin ang ginawa at balidong talatanungan ng mga eksperto na magamit sa kasalukuyang pananaliksik at Pangalawa, ang pagbibigay ng liham sa tagapayo ng tesis at dekano ng School of Graduate Studies sa pag-aaprubado bilang paggamit ng hiniram na talatanungan.

Upang mapadali ang pagsusuri minabuti ng mananaliksik na bumuo ng isang sistimatikong pamamaraan tulad ng pagsasaayos ng hiniram na talatanungan at pagkatapos ay ipinakita sa kanyang tagapayo. Pinakamabisang paraan nang Balidasyon ng mga instrumento. Sa pamamahagi ng talatanungan ay nagtungo ang mananaliksik sa tanggapan ng punong guro ng Pagbilao National High School upang humingi ng pahintulot na gamiting tagatugon ang mga guro sa Filipino at mga mag-aaral sa ika-11 baitang. Pagkatapos nito muling kinuha ang pinasagutang na talatanungan sa mga mag-aaral. Ang mga datos na nakalap ay binaha-bahagi at pinag-aralang mabuti ayon sa istadistikong gagamitin. Maisasagawa nang mahusay ang pagtatally at pagkokompyut sa tulong ng istatistiko na mailalahad ng wasto ang resulta batay sa makakalap na datos at magagawa niyang malapatan ng tamang pagsusuri na sinuportahan ng mga makabuluhang ideya kaugnay sa interpretasyon o pagkahulugan kanyang nabuo.

Gamit ang four-point Likert Scale, weighted mean, percentage distribution at correlated t-test.

RESULTS AND DISCUSSION

Unang Layunin: Pagbuo ng Interaktibong biswal sa ilang panitikan ng asignaturang Filipino sa Baitang 11 baitang na umiiral sa kurikulum ng K-12.

Ang mga nabuong kagamitang panturo sa Baitang 11 sa Filipino ay ang interaktibong biswal para sa unang kwarter na tumatalakay sa batayang konsepto at paksa sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Bukod dito,

mayroon itong impormasyon at praktikal na mga pagsasanay batay sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kasalukuyang sitwasyon. Sa huli, ginamit ang *Inclusion, Diversity, Equity, and Accessibility* (IDEA) format sa mga nailikhang mga modelong ito upang gawing mas interesado, madaling maintidihan ang mga paksa, at magamit ng mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na sitwasyon.

Tulad ng sinabi ni Hasibuan et al. (2019), mahalaga ang mga materyales sa pag-aaral sa kasalukuyang sitwasyon dahil nakatutulong din ito sa mga mag-aaral na maging praktikal, mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa pagsasaayos ng mga problema, at maging malaya sa pag-aaral. Kaya't direkta nitong naaapektuhan ang pag-aaral ng mga mag-aaral.

Ikalawang Layunin: Pagtibayin ang balidasyon sa kabisaan at pagtanggap sa Interaktibong biswal na binuo.

Sinuri ng mga eksperto ang pangkalahatang bisa at pagtanggap ng mga nabuong kagamitang panturo sa Baitang 11 na binuo ng mananaliksik gamit ang paunang natukoy na pamantayan tulad ng sumusunod: Layunin, Konsepto, Paksa, Panuto, Pagsasanay, at Repleksyon para sa Balidasyon; at Nagagamit, Katumpakan, Kaangkupan, Kagamitan, at Kahusayan para sa Pagtanggap sa nabuong Kagamitang Pampagtuturo (Interaktibong biswal) sa Filipino 11 gamit ang panukat na 1 hanggang 4, na 1 ang pinakamababa at 4 naman ang pinakamataas.

2.1 Antas ng Balidasyon

2.1.1 Layunin

Talahanayan 2.1.1

Antas ng Balidasyon ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng ika-11 Baitang ayon sa Layunin

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Layunin	VI	Kaayusan
May kaugnayan sa paksa (Tiyak at malinaw)	3.72 N	1
Ispesipiko o Angkop at malinaw ang pahayag	3.22 M	6
Nasusukat	3.56 N	3.5
Nagagawa	3.61 N	2
Angkop ang kinalabasan	3.44 M	5
Natatapos sa itinakdang oras	3.56 N	3.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.52 N	
Legend:	3.50 – 4.00 Napakabisa (N) 2.50 – 3.49 Mabisa (M)	1.50 – 2.49 Di-gaanong Mabisa (DM) 1.00 – 1.49 Walang Bisa (WB)

Ang **Layunin** ay nakakuha ng **Napakabisa (3.52)** sa antas ng balidasyon ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng ika-11 Baitang. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na “May kaugnayan sa paksa (Tiyak at malinaw)” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na **3.72** na may berbal na interpretasyon na **Napakabisa** habang

ang tagapagpahiwatig na “Ispesipiko o Angkop at malinaw ang pahayag” ang nakakuha ng pinakamababang mean na **3.22** at may berbal na interpretasyon na **Mabisa**.

Ipinahiwatig nito na ang Interaktibong biswal ng Baitang 11 ayon sa Layunin ay Lubhang mabisa. Ang mga resulta ay nagpakita na ang mga layunin ay may kaugnayan sa paksa at nakahanay sa mga pinakamahalagang kasanayan sa pag-aaral. Ang mga layunin sa pagkatuto ay ginamit upang gabayan ang mga mag-aaral habang ginagawa nila ang kurso, at upang masuri ang kanilang pag-unlad sa pag-aaral. Bilang karagdagan, ang mahusay na mga layunin sa pag-aaral ay nagbibigay ng gabay para sa mga mag-aaral kapag nag-aaral muli gamit ang mga materyales at naghahanda para sa mga pagtatasa. Panghuli, ang mga layunin sa pag-aaral ay ang pinakamakapangyarihang sangkap ng kagamitang panturo kung ang mga ito ay tiyak, malinaw na sinabi, naaaksyunan at nasusukat.

Gaya ng nakasaad sa pag-aaral nina Kristidhika et al. (2020), na may kontekstwal na pagtuturo at pagkatuto, ang layuning maayos ay nakatulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang mga ideya, at malinaw sa mga mag-aaral ang layunin ng aralin. Higit pa rito, maaaring mapabuti ang pag-unawa sa konsepto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na i-ugnay ang layunin sa mga aralin, kung saan matututo ang mga mag-aaral na i-ugnay ito sa konteksto ng kanilang totoong buhay. Ayon din sa pag-aaral nina Ojating (2022), ang pagkakaroon ng malinaw na mga layunin sa pagtuturo ay nagbibigay ng gabay at balangkas sa guro at mag-aaral para sa kanilang mga gawain sa loob ng klase. Ito ay nagpapakita ng direksyon ng pagtuturo at nagtatakda ng mga inaasahang tagumpay o kinalabasan. Kapag may malinaw na layunin, mas nagiging masigla at maayos ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto.

Talahanayan 2.1.2

Antas ng Balidasyon ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Konsepto

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Konsepto	VI	Rank
Nagbibigay ng saloobin at ideya tungkol sa mga Gawain.	3.44	M 5
Nagbibigay ng pagbabalik-tanaw sa konsepto at impormasyon tungkol sa paksa na kailangan solusyonan	3.56	N 2.5
Nakakapukaw sa atensiyon ng mga mag-aaral	3.72	N 1
Nagaganyak ang mga mag-aaral na sagutan ang mga gawain.	3.50	N 4
Nakakamit ang layunin ayon sa ginamit na aplikasyon	3.56	N 2.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.56	N
Legend:	3.50 – 4.00 Napakabisa (N) 2.50 – 3.49 Mabisa (M)	1.50 – 2.49 Di-gaanong Mabisa (DM) 1.00 – 1.49 Walang Bisa (WB)

Ang **Konsepto** ay nakakuha ng **Napakabisa (3.56)** ang antas ng balidasyon ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Sa karagdagan, ang mga

tagapagpahiwatig na “Nakakapukaw sa atensiyon ng mga mag-aaral” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.72 na may berbal na interpretasyon na **Napakabisa** habang ang tagapagpahiwatig na “Nagbibigay ng saloobin at ideya tungkol sa mga Gawain” ang nakakuha ng pinakamababang mean na 3.44 at may berbal na interpretasyon na **Mabisa**.

Batay sa talahanayan ang Interaktibong biswal ng Baitang 11 ayon sa Konsepto ay may Mataas na Bisa. Ang resulta ay nagpakita na ang Konsepto ay may kaugnayan sa paksa, layunin at nakahanay sa mga pinakamahalagang kasanayan sa pag-aaral. Ang mga konsepto ay pundamental sa proseso ng pagkatuto dahil ito ang nagpapabukas daan sa malalim na pang-unawa, pagkakaugnay ng kaalaman, at pagsasanay sa kritikal na pag-iisip.

Ayon kina Kumpulainen et al. (2023), napatunayan nila na ang interaktibong biswal ay epektibong paraan sa pagtuturo ng kumplikadong konsepto sa agham at teknolohiya. Lumitaw na ang paggamit ng mga interaktibong biswal ay nakakapagpababa ng antas ng panghihina ng loob sa pag-aaral at nakatutulong sa mga mag-aaral na magkaroon nang mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto. Bukod pa rito, ayon kina Akhvlediani, at Lataria (2021), ang mga konsepto na ito ay naglalaman ng mga ideya at impormasyon na mahalaga para sa mga mag-aaral, at ang pagpili ng tamang pamamaraan ng pagtuturo ay maaaring makatulong upang mapukaw ang kanilang atensyon at maitaguyod ang masiglang pakikipag-ugnayan sa kanilang pag-aaral.

Talahanayan 2.1.3

Antas ng Balidasyon ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Paksa

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Paksa	VI	Rank
Pagkasunod-sunod ayon sa Gabay Pangkurikulum	3.56	N 1.5
Makatotohanang pagsasabuhay/pagsasatao	3.28	M 5
Nakatutugon sa pangangailangan ng mag-aaral	3.39	M 4
Naglalahad ng agad na pag-unawa at ideya sa mga gawaing pagkatuto.	3.50	N 3
Nagpapakita ng kaligirang pangkasaysayan ng paksang inilahad.	3.56	N 1.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.46	M
Legend:	3.50 – 4.00 Napakabisa (N) 2.50 – 3.49 Mabisa (M)	1.50 – 2.49 Di-gaanong Mabisa (DM) 1.00 – 1.49 Walang Bisa (WB)

Ang **Paksa** ay nakakuha ng **Mabisa (3.46)** ang antas ng balidasyon ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na “Pagkasunod-sunod ayon sa Gabay Pangkurikulum at Nagpapakita ng kaligirang pangkasaysayan ng paksang inilahad” ay parehas na nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.56 na may berbal na interpretasyon na **Napakabisa** habang ang tagapagpahiwatig na “Makatotohanang pagsasabuhay/pagsasatao” ang nakakuha ng pinakamababang mean na 3.28 at may berbal na interpretasyon na **Mabisa**.

Ipinahihiwatig nito na ang Interaktibong biswal sa Baitang 11 ay may mataas na bisa sa usapin ng Paksa. Ipinahihiwatig ng mga resulta na ang mga paksang kasama sa kontekstwalisasyon ng mga materyales sa pagtuturo ay nakahanay sa kasalukuyang kurikulum at ang mga paksa ay ang pinakamahalagang kakayahan ng mag-aaral. Ang mga materyales sa pagtuturo ay nagbibigay ng pangunahing impormasyon na mararanasan, matututunan, at ilalapat ng mga mag-aaral sa kurso. Samakatuwid, ang mga naturang materyales ay dapat na maingat na pinaplano, pinipili, isinasaayos, pinipino, at ginagamit sa isang kurso para sa pinakamalaki na epekto. Ang pagpapalano at pagpili ng mga materyales sa pagtuturo ay dapat isaalang-alang ang lawak at lalim ng nilalaman upang ang pag-aaral ng mag-aaral ay mapabuti.

Binanggit nina Akhtar et al. (2022). ang pagkakahayan ng kurikulum at mga materyales sa pagtuturo ay isang kritikal na aspeto ng edukasyon na naglalayong mapabuti ang resulta ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pagkakaugnay ng mga ito ay nagbibigay- daan sa mas malalim na pang-unawa at mas mataas na antas ng pagganap ng mag-aaral. Kapag maayos na nakatugma ang kurikulum sa mga materyales sa pagtuturo, naihatid nang mas epektibo ang mga pangunahing konsepto at kasanayan sa pag-aaral.

Talananayan 2.1.4

Antas ng Balidasyon ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Panuto

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Panuto	Mean	VI	Rank
Pangkaraniwan at malinaw	3.44	M	2.5
Madaling sundin ang panuto	3.44	M	2.5
Maayos ang pagkakasunod-sunod	3.33	M	4.5
Magagawa kahit mag-isa lang	3.33	M	4.5
Masusundan kahit hindi ginagamitan ng teknolohiya	3.56	N	1
Pangkalahatang Pagtatasa	3.42	M	

Legend: 3.50 – 4.00 Napakabisa (N) 1.50 – 2.49 Di-gaanong Mabisa (DM)
2.50 – 3.49 Mabisa (M) 1.00 – 1.49 Walang Bisa (WB)

Ang **Panuto** ay nakakuha ng **Mabisa (3.42)** sa antas ng balidasyon ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Ito ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na na may berbal na interpretasyon na. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na “Masusundan kahit hindi ginagamitan ng teknolohiya” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.56 na may berbal na interpretasyon na **Napakabisa**, habang ang tagapagpahiwatig na “Maayos ang pagkakasunod-sunod” at “Magagawa kahit mag-isa lang” ay parehas na nakakuha ng pinakamababang mean na 3.33 at may berbal na interpretasyon na **Mabisa**.

Makikita sa mga resulta na ang talakayang biswal ayon sa Panuto ay Mabisa. Ayon sa resulta, ang panuto ay may tiyak na adhikain ng aralin o asignatura. Ito ay tumpak, malinaw, makabuluhan, maayos ang pagkakasunod-sunod at may kaugnayan sa mga aralin sa Filipino. Nagbibigay ito ng karagdagang impormasyon at pag-unawa sa mga konsepto at kaganapan ng aralin. Bukod pa rito, ang panuto ay isang mahalagang

kasangkapan upang higit pang mahasa ang kritikal na pag-iisip at analitikal na kakayahan ng mga mag-aaral.

Ayon kina Pollock at Tolone (2020), ang panuto ay dapat na direktang nakadikit sa mga pamantayan; bawat guro ay may awtonomiya na magdisenyo ng mga aralin, pumili ng mga mapagkukuhanan at iba-iba ang mga paraan ng paggawa ng pagtataya. Ang pagbibigay ng malinaw na mga panuto sa mga mag-aaral ay maaaring matiyak na ganap nilang nauunawaan kung ano ang kailangan nilang gawin upang makamit sa iyong silid-aralan.

Talahanayan 2.1.5

Antas ng Balidasyon ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Pagsasanay

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Pagsasanay	VI	Rank
May kaugnayan sa Layunin	3.39	M
Akma sa abilidad/kakayahan ng mag-aaral)	3.44	M
Gumamit ng dayalekto/salita na abot sa kaalaman at kakayahan ng mag-aaral	3.44	M
Angkop sa lebel nang kaalaman ng mag-aaral	3.56	N
Mapaunlad ang kasanayan ng mag-aaral sa pag-unawa at pagbasa.	3.56	N
Pangkalahatang Pagtatasa	3.50	N
Legend:	3.50 – 4.00 Napakabisa (N) 2.50 – 3.49 Mabisa (M)	1.50 – 2.49 Di-gaanong Mabisa (DM) 1.00 – 1.49 Walang Bisa (WB)

Ang **Pagsasanay** ay nakakuha ng **Napakabisa (3.50)** sa antas ng balidasyon ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Ito ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na **3.50** na may berbal na interpretasyon na **Napakabisa**. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig “Angkop sa lebel nang kaalaman ng mag-aaral” at “Mapaunlad ang kasanayan ng mag-aaral sa pag-unawa at pagbasa” ay parehas na nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.56 na may berbal na interpretasyon na **Napakabisa** habang ang tagapagpahiwatig na “May kaugnayan sa Layunin” ang nakakuha ng pinakamababang mean na 3.39 at may berbal na interpretasyon na **Mabisa**.

Nahinuha na ang talakayang biswal ayon sa Pagsasanay ng Baitang 11 ay may mataas na bisa. Ang tagapagpahiwatig na “Naaayon sa mga layunin” ay may pinakamataas na kahulugan na nagpapahiwatig na ang mga pagsasanay na ginawa sa mga kontekstwal na materyales sa pagtuturo ay angkop sa paksa at kakayahan ng mga mag-aaral. Habang ang “Sapat upang matukoy ang antas ng karunungan ng mga mag-aaral” ay may pinakamababang mean dahil ang mga pagsasanay sa mga materyales sa pagtuturo ay hindi sapat na mastery ng aralin lamang. Ang mga materyales sa pagtuturo ay dapat hikayatin ang mga mag-aaral na gamitin ang mga kasanayan sa pag-iisip na may mataas na pagkakasunud-sunod at maging matalinong mga gumagawa ng desisyon, gamitin ang kalayaan sa pag-iisip, at gumawa ng mga pansariling paghuhusga

sa pamamagitan ng pagsusuri at pagsusuri ng mga nauugnay na impormasyon, ebidensya, at magkakaibang pananaw.

Binigyang-diin nina Delos Reyes et al. (2021), ang maganda at maayos na paggamit ng mga pagsasanay ay naglalaman ng malalim na pag-unawa, aktibong pakikilahok, at interaktibong mga elemento na nagbibigay ng mataas na kalidad na edukasyon. Ang paggamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagsasanay at teknolohiya, tulad ng interaktibong biswal, na nagpapalawak ng mga pagkakataon para sa masusing pagkatuto. Ang interaktibong biswal ay nagbibigay daan sa mas mataas na antas ng pagsasanay, lalo na kung ito'y may kasamang mga elementong pampamulat tulad ng tunog, galaw, o interaktibong katugunan na nagbibigay daan sa pagpapabuti ng kanilang mga kasanayan.

Talahanayan 2.1.6

Antas ng Balidasyon ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Repleksiyon

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Repleksiyon	VI	Rank	
Mahihikayat ang mag-aaral para maibahagi ang karanasan ayon sa natutunan	3.39	M	5
Magbigay ng saloobin sa guro kung nangangailangan ng tulong sa pag-aaral	3.50	N	4
Maging inspirasyon sa pagbuo ng mga inobasyon at makagawa ng iba't ibang paraan ng pagsusulit para sa pagkatuto ng mag-aaral	3.61	N	1.5
Nakahihikayat ng mga mag-aaral na ipahayag ang saloobin kaugnay ng pagkatuto.	3.56	N	3
Nakapagninilay ang guro sa resulta ng gawain batay sa mga pamantayan o rubriks.	3.61	N	1.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.53	N	
Legend:	3.50 – 4.00 Napakabisa (N)	1.50 – 2.49 Di-gaanong Mabisa (DM)	
	2.50 – 3.49 Mabisa (M)	1.00 – 1.49 Walang Bisa (WB)	

Ang **Repleksiyon** ay nakakuha ng **Napakabisa (3.53)** sa antas ng balidasyon ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig “Maging inspirasyon sa pagbuo ng mga inobasyon at makagawa ng iba't ibang paraan ng pagsusulit para sa pagkatuto ng mag-aaral” at “Nakapagninilay ang guro sa resulta ng gawain batay sa mga pamantayan o rubriks” ay parehas na nakakuha ng pinakamataas na mean na **3.61** na may berbal na interpretasyon na **Napakabisa** habang ang tagapagpahiwatig “Mahihikayat ang mag-aaral para maibahagi ang karanasan ayon sa natutunan” ang nakakuha ng pinakamababang mean na **3.39** at may berbal na interpretasyon na **Mabisa**.

Upang masuri ang pagiging katanggap-tanggap ng binuong kontekstwalisasyon na materyal sa pagtuturo, kasama dito ang sumusunod na bahagi: kalinawan, pagiging kapakinabangan, presentasyon, at kaangkupan. Tiniyak ng mananaliksik na malinaw at simple ang mga impormasyon sa binuong kontekstwalisado na kagamitang panturo. Higit pa rito, ang kontekstwalisadong materyal sa pagtuturo ay nagbigay ng pagkakataon para

sa pag-unlad at pagpapayaman ng lokal na kamalayan. Panghuli, ang mga nabuong gawaing materyal sa pagtuturo ay angkop sa paksa.

Ayon kina Peitz et al. (2021), ang sistematikong repleksyon sa pagtuturo ay nagpabuti ng pansariling karanasan ng mga mag-aaral sa kakayahan at ang kanilang kakayahang pag-aralan ang mga proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Itinatampok nina Whalen at Páez (2020) na ang repleksyon sa isang aralin ay nakatutulong sa pagbuo ng mga kasanayan sa pag-iisip nang mas mataas na antas ng kognitibo at sumusuporta sa pagpapanatili ng kaalaman at pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagtuturo, at pagpapaunlad ng mga kasanayang nagbibigay-malay at metacognitive sa mga mag-aaral.

2.2 Antas ng Pagtanggap

Upang masuri ang pagiging katanggap-tanggap ng binuong interaktibong biswal na materyal sa pagtuturo, kasama dito ang sumusunod na bahagi: nagagamit, katumpakan, kaangkupan, kagamitan at kahusayan. Tiniyak ng mananaliksik na malinaw at maayos ang mga impormasyon sa binuong interaktibong biswal na kagamitang panturo. Higit pa rito, ang interaktibong biswal ay nagbigay ng pagkakataon para sa pagpapaunlad at pagpapayaman ng lokal na kamalayan. Panghuli, ang mga nabuong gawaing materyal sa pagtuturo ay angkop sa paksa.

2.2.1 Nagagamit

Talahanayan 2.2.1

Antas ng Pagtanggap ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Nagagamit

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Nagagamit	VI	Rank
Ang programa ay malaya sa teknolohiyang suliranin	3.50	LNK
Ang programa ay madaling maunawaan	3.39	MK
Ang mga larawan at kulay humuhubog sa pagpapakatao ayon sa programang itinakda.	3.67	LNK
Ang programa ay may kaakibat na layunin.	3.50	LNK
Ang programa ay nagpapabilis sa pagkakaroon nang agarang komunikasyon	3.33	MK
Pangkalahatang Pagtatasa	3.48	MK

Legend: 3.50 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LNK) 1.50 – 2.49 Katanggap-tanggap (K)
2.50 – 3.49 Mas Katanggap-tanggap (MK) 1.00 – 1.49 Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Ang **Nagagamit** ay nakakuha ng **Mas Katanggap-tanggap (3.48)** sa antas ng pagtanggap ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na “Ang mga larawan at kulay humuhubog sa pagpapakatao ayon sa programang itinakda” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na **3.67** na may berbal na interpretasyon na **Lubos na katanggap-tanggap**, ang tagapagpahiwatig na “Ang programa ay nagpapabilis sa pagkakaroon nang agarang

komunikasyon” ang nakakuha ng pinakamababang mean na **3.33** at may berbal na interpretasyon na **Mas Katanggap-tanggap**.

Natuklasan na ang interaktibong biswal ayon sa Nagagamit ay nakakuha ng Mas Katanggap-tanggap sa mga mag-aaral sa Baitang 11 at guro sa Filipino. Ayon sa resulta na ang interaktibong biswal ay nagagamit nang maayos, malaya sa teknolohiyang suliranin, maayos ang mga larawang ginamit at napabibilis ang agarang komunikasyon ng mga mag-aaral. Pinapakita rito na ito ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan na nagpapahusay sa kalidad ng edukasyon at pagkatuto sa iba't ibang larangan. Ang paggamit sa interaktibong biswal ay may malalim na kahalagahan sa pag-aaral dahil ito ay nagbibigay ng mas malinaw na pang-unawa, nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip, at nagpapahusay ng karanasan sa edukasyon. Ito ay isang teknolohiya na patuloy na magpapabuti sa paraan ng pag-aaral at pagtuturo para sa kinabukasan.

Ayon sa pag-aaral ni Wang et al (2021), ang isang interactive na visualization tool ay nagagamit para sa pagpapalalim ng pang-unawa sa aktibong proseso ng pag-aaral. Makikita sa kagamitang ito ang mga impormasyon at konsepto sa isang paraan na nagpapadali sa mga gumagamit na maunawaan ang mga aspekto ng pagsasanay, at nagbibigay-daan sa kanila na magkaroon ng masusing pagkukumpara sa iba't ibang diskarte.

Bukod pa rito, inimestigahan ni Liu (2020) ang paggamit ng interaktibong biswal sa impormasyon ng mga proseso sa edukasyon, na nagpapakita na ang mga mag-aaral na gumamit ng mga diskarte sa paggamit ng materyales na ito ay nakaranas nang pinahusay na bilis ng pag-aaral, kalidad, at nabawasan ang pagkabalisa kumpara sa mga hindi. Ang paggamit ng interaktibong biswal ay isang epektibong paraan upang mapabuti ang proseso ng pag-aaral at magbigay-daan para sa mas matagumpay na pagkatuto.

2.2.2 Katumpakan

Talahanayan 2.2.2

Antas ng Pagtanggap ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Katumpakan

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Katumpakan	VI	Rank
Ang programa ay naglalaman ng wastong impormasyon tungkol sa paksa	3.56	LNK 2.5
Ang programa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mag-aaral na makapili nang pinaka -angkop na kasagutan	3.61	LNK 1
Ang mga pamimilian ay may pagkakapareho sa kahulugan subalit may iba't ibang mapanuring gamit.	3.56	LNK 2.5
Ang programa ay tiyak at malinaw ang paglalahad ng impormasyon.	3.50	LNK 4
Ang programa ay naayon sa pagkakasunod-sunod ang mga konsepto.	3.39	MK 5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.52	LNK
Legend: 3.50 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LNK) 1.50 – 2.49 Katanggap-tanggap (K) 2.50 – 3.49 Mas Katanggap-tanggap (MK) 1.00 – 1.49 Hindi Katanggap-tanggap (HK)		

Ang **Katumpakan** ay nakakuha ng **Lubos na Katanggap-tanggap (3.52)** sa antas ng pagtanggap ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Sa karagdagan, ang tagapagpahiwatig “Ang programa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mag-aaral na makapili nang pinakaangkop na kasagutan” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na **3.61** na may berbal na interpretasyon na **Lubos na katanggap-tanggap**. Ang tagapagpahiwatig na “Ang programa ay naayon sa pagkakasunod-sunod ang mga konsepto” ang nakakuha ng pinakamababang mean na **3.39** at may berbal na interpretasyon na **Mas Katanggap-tanggap**.

Nahinuha na ang talakayang biswal ayon sa Katumpakan ng Baitang 11 ay nakakuha ng Lubos na katanggap-tanggap sa mag-aaral ng Baitang 11 at guro sa Filipino. Ang katumpakan ng interaktibong biswal na ginamit ay nagpakita ng integridad, kredibilidad, kalidad, at kritikal na pag-iisip na kung saan mahalagang bahagi ng modernong edukasyon na nagbigay-daan sa mga mag-aaral na mas mapalalim na maunawaan ang mga konsepto at impormasyong tinalakay sa paaralan.

Sa kanyang pananaliksik, ipinakita ni Dhanil at Mufit (2021) na ang ganitong uri ng materyales sa edukasyon ay may malaking potensyal sa pagpapabuti ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang interaktibong pag-aaral ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makaranas ng tunay na pagtatanong, kuryosidad at pagtatalo sa mga ideya, na nagpapalalim sa kanilang pang-unawa. Sa madaling salita, ito ay nagpapalakas ng cognitive conflict na nagdudulot ng positibong epekto sa pagkatuto. Ayon pa sa kanya na ang modernong paraan ng pag-aaral ay naglalaman ng interaktibong mga elemento na maaaring maging epektibo sa pagpapabuti ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga komplikadong konsepto. Ang pagsasagawa ng ganitong uri ng pananaliksik ay

nagpapakita ng potensyal ng teknolohiya na maging kakampi ng mga guro sa pagtuturo at pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa tulong ng interaktibong biswal, mas naging kaakit-akit at kapansin-pansin ang pag-aaral, na nagpapahusay sa kalidad ng edukasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral.

2.2.3 Kaangkupan

Talahanayan 2.2.3

Antas ng Pagtanggap ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Kaangkupan

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Kaangkupan	VI	Rank
Ang mga gawain ay nagkakaiba-iba ayon sa ugali at kakayahan ng mga mag-aaral	3.67	LNK 1
Ang mga gawain ay akma sa paksa	3.56	LNK 2
Ang mga gawain ay may kaugnayan, nagbibigay ng interes at nakagaganyak ng mag-aaral	3.33	MK 5
Ang paggamit ng karagdagang gawain ay angkop sa bilang ng mga mag-aaral	3.50	LNK 3
Ang mga salitang ginamit sa bokabularyo ay angkop sa lebel ng mag-aaral	3.39	MK 4
Pangkalahatang Pagtatasa	3.49	MK

Legend: 3.50 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LNK) 1.50 – 2.49 Katanggap-tanggap (K)
 2.50 – 3.49 Mas Katanggap-tanggap (MK) 1.00 – 1.49 Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Ang **Kaangkupan** ay nakakuha ng **Mas Katanggap-tanggap (3.49)** sa antas ng pagtanggap ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na “Ang mga gawain ay nagkakaiba-iba ayon sa ugali at kakayahan ng mga mag-aaral” ay nakakuha ng pinakamataas na mean na **3.67** na may berbal na interpretasyon na **Lubos na Katanggap-tanggap** habang ang tagapagpahiwatig na “Ang mga gawain ay may kaugnayan, nagbibigay ng interes at nakagaganyak ng mag-aaral” ang nakakuha ng pinakamababang mean na **3.33** at may berbal na interpretasyon na **Mas Katanggap-tanggap**.

Nahinuha na nakakuha ng Mas Katanggap-tanggap ayon sa kaangkupan ang interaktibong biswal na ginamit sa Baitang 11. Ang nabuong kontekstwalisado na kagamitan sa pagtuturo ay may mga aktibidad na angkop sa paksa, mga aktibidad na may kaugnayan, kawili-wili, at nakakukuha ng interes ng mag-aaral. Bukod dito, ang wika ay nasa saklaw ng bokabularyo ng mga mag-aaral. Nangangahulugan lamang ito na ang mga aktibidad sa materyal na pagtuturo ay angkop sa mga mag-aaral at nagbibigay ng mga gawaing maaaring ituro. Ang tagumpay ng pagkamit kung ano ang kanilang natutugunan upang makamit sa isang sitwasyon sa pagtuturo ay nakasalalay sa pagiging angkop ng mga materyales sa pagtuturo, kasapatan, at epektibong paggamit ng mga materyales.

Ayon kay Lorbis (2019), na ang mga materyales sa pagtuturo ay maaaring mapataas ang panloob na motibasyon ng mga mag-aaral para sa pag-aaral at mapanatili ang kanilang interes. Lumikha din ito ng mga ugnayan na kapaki-pakinabang para sa

memorya at pagkamalikhain ng mga mag-aaral. Ayon naman sa pag-aaral nina Budiyanto et al. (2021), sa patuloy na pag-usbong ng mga bagong paraan ng pag-aaral at pagtuturo ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng pansin sa iba't ibang aspekto, tulad ng pedagohiko, kakayahan, at dedikasyon, upang mapanatili ang kahalagahan ng mga makabagong programa sa pag-aaral. Ang paggamit ng mga interaktibong biswal o mga makabagong kagamitan ay dapat angkop sa paksa, layunin, kurikulum at lebel ng mag-aaral

2.2.4 Kagamitan

Talahanayan 2.2.4

Antas ng Pagtanggap ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Kagamitan

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Kagamitan	VI	Rank
Ang kagamitang inihanda ay nagpapasip at nagpapasuri ng mga kritikal na paksa.	3.61	LNK 1.5
Ang Konsepto sa mga kagamitan ay pangkaraniwan at komprehensibo	3.56	LNK 3
Ang mga kagamitan ay nakadaragdag sa kasanayan sa pag-unawa at pagbasa	3.61	LNK 1.5
Ang kagamitan ay nagbibigay ng pagkakataon para mahubog ang kasanayan sa pasasalita/pakikipag-usap.	3.50	LNK 4.5
Ang tekstong kasanayan ay nagbibigay ng wastong impormasyon ayon sa paksang ipinahayag	3.50	LNK 4.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.56	LNK

Legend: 3.50 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LNK) 1.50 – 2.49 Katanggap-tanggap (K)
 2.50 – 3.49 Mas Katanggap-tanggap (MK) 1.00 – 1.49 Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Ang **Kagamitan** ay nakakuha ng **Lubos na katanggap-tanggap (3.56)** sa antas ng pagtanggap ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang 11. Ito ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na **3.56** na may berbal na interpretasyon na **Lubos na katanggap-tanggap**. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na “Ang kagamitang inihanda ay nagpapasip at nagpapasuri ng mga kritikal na paksa” at “Ang mga kagamitan ay nakadaragdag sa kasanayan sa pag-unawa at pagbasa” ay parehas na nakakuha ng pinakamataas na mean na **3.61** na may berbal na interpretasyon na **Lubos na Katanggap-tanggap** habang ang tagapagpahiwatig na “Ang kagamitan ay nagbibigay ng pagkakataon para mahubog ang kasanayan sa pasasalita/pakikipag-usap” at “Ang tekstong kasanayan ay nagbibigay ng wastong impormasyon ayon sa paksang ipinahayag” ay parehas ding nakakuha ng pinakamababang mean na **3.50** at may berbal na interpretasyon na **Lubos na Katanggap-tanggap**.

Nahinuha na Lubos na Katanggap-tanggap ang ginamit na interaktibong biswal sa Baitang 11 ayon sa Kagamitan. Ang materyal ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pag-unlad ng kaisipan ng mag-aaral. Ang materyal ay naghahanda sa mga mag-aaral na mag-isip nang lohikal at kritikal, ang mga konsepto sa materyal ay simple at nauunawaan. Nagpapahiwatig lamang na ang binuong materyal sa pagtuturo ay nakatulong sa mga

mag-aaral na mapayaman ang kanilang mga kasanayan sa pag-iisip nang mas mataas na pagkakasunud-sunod. Ang materyal na panturo ay isang kagamitang binuo o nakuha upang tulungan o mapadali ang mga guro sa paghahatid, pag-aayos ng kaalaman, kasanayan, at saloobin sa mga mag-aaral sa loob ng isang sitwasyon sa pagtuturo. Kaya naman, ang materyal sa pagtuturo ay isang kailangang-kailangan na kasangkapan sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.

Sa pagsusuri ni Ribosa at Duran (2022), ipinakita niya ang mga positibong epekto ng mga materyal na nilikha sa pagtuturo. Kasama dito ang mga awdyo o biswal na materyal, tanong, teksto, at edukasyunal na laro, na maaaring mag-ambag sa mas magandang resulta ng pag-aaral. Ang mga pag-aaral na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtutok sa madaling paggamit, at pangangailangan ng mga mag-aaral sa pagbuo ng edukasyonal na materyal. Kapag wasto at tamaa ng isang materyal ay mas mapapadali ang pakikilahok at kasanayan ng mga mag-aaral, at mas naihahatid ang edukasyon sa isang mas makabago at epektibong paraan.

Binibigyang-diin Mališú (2020) ang kahalagahan ng multimedia at ugnayan ng mga materyal na pang-edukasyon, na binabanggit na ang mga elementong ito ay nagpapahusay sa pagkatuto ng mag-aaral. Ang ugnayan ng multimedia at mga gawain ay nagdadala ng pagbabago sa paraan ng pag-aaral at pagtuturo, nagpapahusay sa pagkatuto, at nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na maging masinop, masuri, at responsableng mga mag-aaral. Ito ay isang pagtutok sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at pagpapalaganap ng kaalaman sa mga mag-aaral, na nagbibigay daan sa kanila na maging handa para sa mga kinabukasan na puno ng teknolohiya at impormasyon.

2.2.5 Kahusayan

Talahanayan 2.2.5

Antas ng Pagtanggap ng Interaktibong Biswal sa Asignaturang Filipino ng Baitang 11 ayon sa Kahusayan

Tagapagpahiwatig (Indicator) ayon sa Kahusayan	VI	Rank
Ang programa ay mabilisang nasasagot	3.44	MK
Ang programa ay naisasaayos nang buong husay.	3.50	LNK
Ang programa ay naisasagawa ayon sa angkop na panahon	3.56	LNK
Ang programa ay may kaangkupan ang mga pagsasanay sa inilahad na paksa.	3.56	LNK
Ang programa ay angkop sa malalaking bilang ng mag-aaral.	3.72	LNK
Pangkalahatang Pagtatasa	3.56	LNK
Legend: 3.50 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LNK) 1.50 – 2.49 Katanggap-tanggap (K) 2.50 – 3.49 Mas Katanggap-tanggap (MK) 1.00 – 1.49 Hindi Katanggap-tanggap (HK)		

Ang **Kahusayan** ay nakakuha ng **Lubos na Katanggap-tanggap (3.56)** sa antas ng pagtanggap ng interaktibong biswal sa asignaturang Filipino ng Baitang. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na “Ang programa ay angkop sa malalaking bilang ng ma-aaral” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.72 na may berbal na interpretasyon na **Lubos na Katanggap-tanggap** habang ang tagapagpahiwatig na “Ang programa ay mabilisang nasasagot” ang nakakuha ng pinakamababang mean na 3.44 at may berbal na interpretasyon na **Mas Katanggap-tanggap**.

Nahinuha na Lubos na Katanggap-tanggap ang ginamit na Interaktibong biswal sa Baitang 11 ayon sa Kahusayan. Ang tagapagpahiwatig na “Ang programa ay angkop sa malalaking bilang ng mag-aaral” ay nakakuha ng Lubos na Katanggap-tanggap. Sa pamamagitan ng angkop na bilang ito ay nagbibigay-daan sa pagkakaroon ng masusing pag-aaral at mas mataas na kalidad ng edukasyon. Sa pamamagitan ng tamang programa, mas napapabilis ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Natutugunan ang mga pangangailangan ng mas maraming mag-aaral na may iba't ibang estilo ng pagkatuto at antas ng kahusayan. Ang pagsasaalang-alang ng malaking bilang ng mag-aaral ay kailangang matutukan para sa lalong pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon.

Sa pag-aaral ni Zhansugurova (2020), malalim na isinaalang-alang ang mahigpit na kaugnayan ng mga interaktibong biswal na teknolohiya sa proseso ng pag-aaral at sa hangarin ng pagpapabuti ng kahusayan at kalidad ng edukasyon. Ang kanyang pananaliksik ay nagdulot ng mga makabuluhang pagsusuri ukol sa epekto ng mga teknolohiyang ito sa sektor ng edukasyon, at ipinakita ang mga benepisyo at potensyal na nadadala nito sa larangan ng pagtuturo at pag-aaral. Ayon sa kanyang pag-aaral, ang paggamit ng interaktibong materyal na teknolohiya ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng edukasyon sa gitna ng pagtaas ng bilang ng mag-aaral sa kanilang partisipasyon. Ito ay nagbibigay-daan sa mas malawak na tunguhin ng edukasyon, personalisadong pag-aaral, at masuring pagtuturo. Ito ay isang hakbang patungo sa mas makatarungan at mas epektibong edukasyon para sa lahat.

Ikatlong Layunin: Pagtataya sa panimula at panapos na bahagi ng Interaktibong Biswal na nabuo.

Ang mga panimula at panapos na pagtataya ay nilayon upang masuri ang pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral na mas tumaas ang kaalaman sa isang partikular na paksa. Gaya ng binigyang-diin ni Kuehn (2023) sa kanyang blog, ang panimula at panapos na pagtataya ay sumasaklaw sa lahat ng paksang pag-aaralan ng mga mag-aaral sa isang kwarter o isang semestre. Sa panahon ng panimulang pagtataya, hindi kinakailangang alam ng mga mag-aaral ang mga sagot sa lahat ng mga tanong. Gayunpaman, dapat silang asahan na gamitin ang dating kaalaman upang ipagpalagay ang mga makatwirang sagot. Kapag kumukuha ng parehong pagsusulit na tinatawag na panapos na pagtataya sa katapusan ng kwarter, dito ay inaasahang ang mga mag-aaral na sasagot ng mas maraming tanong nang tama batay sa pagtaas ng kaalaman at pag-unawa. Sa panapos na pagtataya, may pagtaas sa pagganap ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang interaktibong biswal, kagamitang panturo at iba pang kagamitan sa pag-aaral.

3.1 Paunang Pagtataya

Talahanayan 3.1

Antas ng Pagkatuto ng Respondante sa Paunang Pagtataya

Tagapagpahiwatig (Indicators)	F	%
Lubhang kalugod-lugod	0	0
Nakalulugod	0	0
Katamtaman/Bahagya	0	0
Maaari nang tanggapin	8	4%
Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta	192	96%
Total	200	100%

Legend: 90 - 100 Lubhang kalugod-lugod 75 - 79 Maaaring Tanggapin
85- 89 Nakalulugod 74-pababa Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta
80 - 84 Katamtaman/Bahagya

Maliwanag na 96% o 192 sa 200 ng mga mag-aaral sa Baitang 11 ang hindi nakamit ang inaasahan sa 50-aytem na paunang pagtataya sa Filipino 11. Bukod dito, 4% o 8 Baitang 11 na mga mag-aaral lamang ang nakakamit ang Fairly Satisfactory sa Panimulang Pagtataya.

Ito ay nagpapahiwatig na maraming mag-aaral ang kaunting impormasyon tungkol sa paksang tatalakayin at sinagot nila ang paunang pagsusulit batay sa kanilang dating kaalaman at makatwirang pag-iisip.

Ayon kina Gallardo et al. (2023), inilarawan na ang pagtataya ng mga mag-aaral ay isang makabuluhang aspekto ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ipinaliwanag pa nila na ang lawak ng pagkatuto ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagsusuri ay lubhang mahalaga dahil nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na puna hindi lamang para sa mga mag-aaral pati na rin sa mga guro. Bilang karagdagan, tinutulungan nito ang mga guro na matukoy kung matagumpay na natugunan ng mga mag-aaral ang mga layunin sa pag-aaral.

3.2 Panapos na Pagtataya

Talahanayan 3.2

Antas ng Pagkatuto ng Respondante sa Panapos na Pagtataya

Tagapagpahiwatig (Indicators)	F	%
Lubhang kalugod-lugod	173	86.50%
Nakalulugod	27	13.50%
Katamtaman/Bahagya	0	0
Maaari nang tanggapin	0	0
Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta	0	0
Total	200	100%

Legend: 90 - 100 Lubhang kalugod-lugod 75 - 79 Maaaring Tanggapin

Ang 86.50 bahagdan o 173 na mag-aaral ang nakakuha ng Lubhang kalugod-lugod habang 13.50 bahagdan naman ng mag-aaral ang nakakuha ng **Nakalulugod**. Mula sa datos na nakalap, maliwanag na 86.50 bahagdan o 173 sa 200 na mga mag-aaral ay nakapagsagawa nang mas mahusay na pagganap pagkatapos gamitin ang binuo na Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan (TITO) para sa Baitang 11 sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.

Nahinuha na ang Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan sa Baitang 11 ay nakatulong sa karamihan ng mga mag-aaral na gumanap nang maayos batay sa resulta ng panapos na pagtataya.

Sinuportahan ito ng pag-aaral ni Dioneda (2019) na nagpapahiwatig ng mga mag-aaral kapag nailantad, naisakonekta ang mga materyal sa pagtuturo at pagkatuto, nagkaroon ng pag-unlad sa kanilang mga puntos at pagganap. Bilang karagdagan, ang lokalisasyon at kontekstwalisasyon ay nakatulong sa mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang kaalaman, kasanayan, at katangian na maging isang mabuting mamamayan.

Makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng antas ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa paunang pagtataya at panapos na pagtataya.

Ayon kina Pan at Sana (2021), ang parehong uri ng mga pagsubok ay nagpapabuti ng kaalaman para sa impormasyon at kung minsan ay nagpapahusay din ng pag-unawa ng hindi pa nasusubok na impormasyon. Kaya, ang panapos na pagtataya ay hindi lamang paraan ng pagsasanay sa pagsubok; parehong mga pamamaraan ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pag-aaral. Sa pag-aaral na isinagawa ni Shala (2022) na pinahusay ng mga interaktibong presentasyon ang pakikipag-ugnayan at pagsasaulo ng mga konsepto ng mga mag-aaral sa isang klase ng teknolohiya. Ayon naman kay Santika (2023) ang interaktibong na presentasyon ay batay sa pag-aaral na nakabatay sa problema, na nagpapataas ng motibasyon ng mag-aaral at bisa ng materyal sa pag-aaral. Gaya ng nabanggit sa pag-aaral nina Montalbo at Villanueva (2020), sa paggamit ng kontekstwalisasyon, ang mga mag-aaral ay nabigyan ng “danas” sa aralin at hinayaan silang makarating sa tamang desisyon.

Bilang suporta, ibinahagi nina Bello et al. (2023) na kapag ginamit ang lokalisasyon sa pagtuturo at mga lokal na kagamitan sa pagtuturo sa pagtuturo ng Earth Science, nagkaroon ng pagtaas sa pagganap ng mga mag-aaral. Higit pa rito, sinabi rin niya na ang *localization approach* sa pag-aaral ay isang pagpapahusay, pagbibigay kakayahan, at makabago na diskarte sa pagtuturo ng science. Katulad nito, binanggit ni Rochman (2021) ang mga interaktibong na presentasyon ng *PowerPoint* para sa pag-aaral ng komunikasyon at nakatanggap ng positibong puna mula sa mga eksperto at mga mag-aaral na mapahusay ang mga karanasan sa pag-aaral at mga resulta ng pagtataya. Sinuri naman ni Fatikha (2022) ang paggamit ng interaktibo na *PowerPoint media* sa panahon ng limitadong *face-to-face* na klase at nalaman na pinapataas nito ang sigasig, pang-

unawa, at kakayahang sumagot sa mga tanong ang mga mag-aaral, na kung saan nakita ang pag-unlad ng mga resulta ng pag-aaral at pagtuturo.

Talahanayan 3.3

Pagtataya sa Makabuluhang Pagkakaiba sa Pagitan ng Marka ng Paunang Pagtataya at ng Panapos na Pagtataya

Test	Paired Differences				Remarks	Decision
	Mean	SD	T	P value		
Pre-test and Posttest	-12.780	8.289	-10.902	.000	Significant	Reject H₀

Mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga *average* na kabuoang marka ng mga mag-aaral sa panimulang pagtataya at panapos na pagtataya (*Pretest at Posttest*). Ang *probability value* ay .000 ay lubhang mas mababa kaysa sa signipikong lebel na .05, kaya ang hinuha (Hypothesis) ay di katanggap-tanggap. Samakatuwid, Nahinuha na ang Kagamitang Pampagtuturo na Interaktibong Biswal sa Filipino 11 ay maliwanag na nagpapataas ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa Baitang 11 batay sa pagkakaiba ng kanilang pagganap sa panimulang pagtataya at panapos na pagtataya. (*Pretest at Posttest*).

Bilang suporta, ibinahagi nina Bello et al. (2023) na kapag ginamit ang lokalisasyon sa pagtuturo at mga lokal na kagamitan sa pagtuturo sa pagtuturo ng Earth Science, nagkaroon ng pagtaas sa pagganap ng mga mag-aaral. Higit pa rito, sinabi rin niya na ang *localization approach* sa pag-aaral ay isang pagpapahusay, pagbibigay kakayahan, at makabago na diskarte sa pagtuturo ng science.

Katulad nito, binanggit ni Rochman (2021) ang mga interaktibong na presentasyon ng *PowerPoint* para sa pag-aaral ng komunikasyon at nakatanggap ng positibong puna mula sa mga eksperto at mga mag-aaral na mapahusay ang mga karanasan sa pag-aaral at mga resulta ng pagtataya. Sinuri naman ni Fatikha (2022) ang paggamit ng interaktibo na *PowerPoint media* sa panahon ng limitadong *face-to-face* na klase at nalaman na pinapataas nito ang sigasig, pang-unawa, at kakayahang sumagot sa mga tanong ang mga mag-aaral, na kung saan nakita ang pag-unlad ng mga resulta ng pag-aaral at pagtuturo.

Konklusyon

Ang pag-aaral at pagbuo ng TITO: Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan ay nagsilbing isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapabuti at pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon sa Filipino 11. Ang pag-aaral ay masusing inilatag upang tugunan ang pangangailangan para sa isang mas interaktibo at nakakaenganyong paraan ng pagtuturo na nag-uudyok sa mga mag-aaral sa mas aktibong partisipasyon at mag-ambag sa proseso ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng paggamit ng TITO: Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan, nagawa nitong magbigay ng isang kapaligirang pang-

edukasyon na sumusuporta hindi lamang sa teoretikal na pag-aaral kundi pati na rin sa praktikal na aplikasyon ng mga konseptong natutunan.

Ang antas ng balidasyon ng nabuong TITO: Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan ay sinuri batay sa iba't ibang aspekto tulad ng layunin, konsepto, paksa, panuto, pagsasanay, at repleksyon. Ang positibong tugon mula sa mga respondente ay nagresulta ng Napakabisa. Ipinakita na ang matibay na pundasyon at kahalagahan ng programang ito sa edukasyonal na konteksto ay isang patunay na ang maingat na pagsasama-sama ng mga kaugnay na aktibidad at materyales sa pagtuturo ay mahalaga sa pagbuo ng isang epektibong kurikulum.

Sa kabilang banda, ang antas ng pagtanggap sa TITO: Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan batay sa mga pamantayan tulad ng nagagamit, katumpakan, kaangkupan, kagamitan, at kahusayan ay nagresulta na Lubos na Katanggap-tanggap. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga guro at mag-aaral ay parehong nakita ang malaking halaga at kabuluhan sa paggamit ng TITO: Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan sa konteksto ng kanilang akademikong gawain. Ang positibong pagtanggap at pagiging bukas ng isipan ng komunidad ng paaralan sa pagmungkahi ng makabagong estratehiya sa pagtuturo at pag-aaral bilang isang mahalagang kasangkapan sa paghahatid ng mas epektibo at magpapataas ng kalidad ng edukasyon.

Ang isa sa mga pinakamahalagang natuklasan ng pag-aaral ay ang makabuluhang pagkakaiba sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng implementasyon ng TITO. Ang paghahambing ng mga mean na marka sa panimula at panapos na pagtataya ay nagpapakita ng maliwanag na pagpapabuti sa pag-unawa at pagsanay ng mga mag-aaral sa Filipino 11. Ipinakita nito na ang TITO ay hindi lamang isang epektibong kasangkapang pedagohikal sa pagpapataas ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kanilang akademikong pagganap.

Ang awtput ng pag-aaral, na ang pagbabahagi ng nabuong interaktibong biswal para sa Filipino 11, ay naglalayong hindi lamang mapahusay ang pagpapatupad ng kurikulum kundi pati na rin magbigay-daan sa mas epektibong pagkatuto. Ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, sa pamamagitan ng interaktibong biswal at iba pang makabagong pamamaraan, ay mahalaga sa paghahanda sa mga mag-aaral para sa mas kompleks na hamon sa akademiko at propesyonal na mga larangan sa hinaharap. Ang TITO: Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan ay isang mahalagang inisyatibo na nagpapahusay sa pagkatuto at nagbibigay ng direksyon para sa hinaharap ng pedagohikal na inobasyon sa Filipino 11.

Layunin ng TITO

Nilalayan ng TITO (Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan) na mapalawak ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa iba't ibang konsepto at paksang kanilang natututunan. Isa itong hakbang upang pababain ang antas ng kaalaman at gawing mas konkretong maunawaan ang mga kumplikadong ideya at proseso. Ang layunin din nito ay palakasin

ang pang-unawa ng mga mag-aaral at masiguro ang mas pangmatagal ang kaalaman ng kanilang natutuhan. Sa pamamagitan ng interaktibong biswal, nais nitong hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa kanilang klase at maging daan para sa personalisadong pag-unlad ng bawat isa. Inaasahan na ang interaktibong biswal ay magbibigay daan sa mas malalim na pang-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin, nagbibigay ng tiyak na karanasan na nagpapahusay sa kanilang kasanayan, at nagtataguyod ng masusing pakikilahok sa kanilang pag-aaral.

Rekomendasyon

Ang pag-aaral at implementasyon ng TITO: Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan ay nagpakita ng positibong epekto sa kalidad ng edukasyon sa Baitang 11. Upang higit pang mapalakas at mapalawak ang paggamit ng programang ito, narito ang ilang rekomendasyon:

Una, kinakailangang patuloy na paunlarin ang TITO sa pamamagitan ng pagsasama ng mga bagong teknolohikal na kaalaman at estratehiya sa pagtuturo. Ang regular na pagsusuri at pagkuha ng feedback mula sa mga guro at mag-aaral ay mahalaga upang masigurong naaayon ang programa sa mga nagbabagong pangangailangan ng edukasyon.

Ikalawa, nararapat na palawakin ang saklaw ng TITO sa iba pang antas ng edukasyon at mga asignatura. Ang pagpapalaganap nito sa iba't ibang paaralan ay magbibigay-daan upang mas maraming mag-aaral ang makinabang sa interaktibong pamamaraan ng pagtuturo. Ang tagumpay ng programa sa Filipino 11 ay maaaring magsilbing modelo para sa iba pang asignatura at antas.

Ikatlo, mahalaga ang komprehensibong pagsasanay para sa mga guro upang mas epektibong magamit ang TITO. Ang pagbibigay ng sapat na kaalaman sa teknikal na aspeto at pedagogikal na estratehiya ay makakatulong sa mga guro na integrasyon ng programa sa kanilang mga klase. Bukod dito, ang pagtatag ng isang support system para sa mga guro ay makakapagbigay ng pagkakataon para sa patuloy na pagbahagi ng karanasan at kaalaman.

Ikaapat, ang pakikipagtulungan sa komunidad ay kinakailangan upang masigurong matagumpay ang implementasyon ng TITO. Ang pagsasama ng mga magulang, mag-aaral, at iba pang stakeholders sa proseso ng pagpapalano at implementasyon ay magbibigay ng mas malawak na suporta para sa programa. Ang kooperasyon sa mga institusyong pang-edukasyon ay makakatulong din sa patuloy na pag-unlad ng TITO.

Panghuli, ang karagdagang pananaliksik ay mahalaga upang mas maunawaan ang pangmatagalang epekto ng TITO. Ang mga longitudinal at comparative studies ay

magbibigay ng mas malalim na pagsusuri sa bisa ng programa kumpara sa ibang mga interaktibong pamamaraan sa pagtuturo.

Compliance with Ethical Standards

Sa kabuuan ng pag-aaral, tiniyak ng mananaliksik na sundin ang etikal na alituntunin ng paaralan at ang mga etikal na pagsasaalang-alang sa buong papel. Ang mga mag-aaral at guro ay boluntaryong lumahok sa pag-aaral, at nakuha muna ang kanilang pahintulot habang ipinaliwanag ang layunin ng pag-aaral. Ang kanilang mga impormasyon ay pinrotektahan alinsunod sa R.A 10173 o Data Privacy Act 2012, na nag-uutos ng pagpapatupad ng mga hakbang para sa seguridad ng personal na impormasyon. Tanging mga impormasyong may kaugnayan sa pag-aaral ang kinolekta nang walang pagsisiwalat ng pribadong detalye.

Sa pagbuo naman ng interaktibong biswal, mahalaga ang pagkilala at pagrespeto sa intelektwal na pag-aari ng iba. Ginamit ang iba't ibang popular na kultura at medya bilang inspirasyon at kasangkapan upang mas mapalalim at mapayaman ang pagkatuto ng mag-aaral. Gayunpaman, mahalagang bigyang-diin na ang lahat ng mga materyales at konsepto mula sa mga kilalang gawa tulad ng pelikula, telebisyon, video games, at animayson na ginamit sa proseso ng pagtuturo ay hindi pag-aari ng mananaliksik.

Pasasalamat

Nais ng mananaliksik na mag-alay ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga taong nagdagdag sa pag-unlad ng gawaing pananaliksik na ito. Sa pagsamba, paggalang, at karangalan, nais niyang kilalanin ang tulong na ibinigay sa kanya.

Dr. Vivien E. Untalan, tagapayo sa pananaliksik, para sa kanyang walang kapantay na dedikasyon at serbisyo. Ang kanyang impluwensiyang pampropesyonal ay nagtulak sa mananaliksik na magsikap, at magtuloy sa pag-aaral.

Mr. Alfredo G. Perez Jr. and Dr. Ma. Lorena M. Tagala, kasalukuyan at dating dekanong ng LCBA School of Graduate Studies, para sa patuloy na tulong at paggabay;

Dr. Diosdado M. Melanio, Dr. Ma. Lorena M. Tagala, and Dean Alfredo G. Perez Jr., bilang mga panelista sa buong pinal na dipensa at sa tulong na ibinigay para sa pagpapabuti ng pag-aaral;

Mr. Melchor A. Villapando, Istatistisyan ng mananaliksik, para sa kanyang tulong sa paggawa ng istatistikal na pagsusuri, pagbibigay ng mga nakahanay na datos at mga resulta ng pag-aaral;

Mr. Elmer C. Ravina, Punong Guro ng Pagbilao National High School, para sa kanyang pahintulot sa pagsasagawa ng pag-aaral;

Mr. Nick Lester M. Opeña, para sa buong suporta at pagsang-ayon sa paggamit ng hiniram na talatanungan;

Sa kanyang nobya, Bb. Rozanne Millen B. Mañozo, para sa patuloy at walang sawang pagsuporta, at paghihikayat na maisakatuparan ang pananaliksik ng pag-aaral na ito;

Sa kanyang mga Magulang, at Pamilya, na walang sawang panghihikayat, motibasyon, at pagbibigay ng suporta upang maipagpatuloy at matapos ang pag-aaral na ito;

Para sa mga indibidwal na hindi nabanggit, para sa malaking papel na kanilang ginampanan sa pagkamit at pagtupad ng pananaliksik na ito; at higit sa lahat;

Sa Mapagmahal at Pinagmumulan ng lahat ng karunungan at lakas, si Hesus na Diyos, para sa walang limitasyong patnubay, mga pagpapala, at mas mabuting kalusugan at pag-iisip, buong pagpapakumbaba, at nagpapasalamat niyang inialay sa kanya ang pag-aaral na ito ng kaalaman.

TALASANGGUNIAN

- Akhtar, N., Begum, J. & Sonaina. (2022). Focusing Curriculum Alignment to Enhance Student Learning Outcomes: Implications for English Language Teachers at Secondary level. *Global Educational Studies Review*, VII, 110-123. [https://doi.org/10.31703/gesr.2022\(vii-iii\).10](https://doi.org/10.31703/gesr.2022(vii-iii).10)
- Akhvlediani, M. & Lataria, K. (2021). Attention - one of the main factors of student success. *SHOTA MESKHIA STATE TEACHING UNIVERSITY OF ZUGDIDI*. No. 11 (2019): KREBSI. <https://doi.org/10.52340/zssu.2021.08>
- Asad, M. M., Hussain, N., Wadho, M., Khand, Z. H., & Churi, P. P. (2021). Integration of e-learning technologies for interactive teaching and learning process: an empirical study on higher education institutes of Pakistan. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 13(3), 649-663. <https://doi.org/10.1108/JARHE-04-2020-0103>
- Bello, J., Concon, L., Polache, M. C. C., Ayaton, M. J., Manlicayan, R., Campomanes, J., & Saro, J. (2023). Contextualized and Localized Science Teaching and Learning Materials and Its Characteristics to Improve Students' Learning Performance. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 7(1), 77-84. doi: 10.5281/zenodo.7607686, ISSN 2822-4353
- Bock, M. A. (2023). Visual media literacy and ethics: Images as affordances in the digital public sphere. *First Monday*, 28(7). <https://doi.org/10.5210/fm.v28i7.13233>
- Budiyanto, M. A. K., Rahardjanto, A., Hadi, S., & Husamah, H. (2021). Sustainability of Lesson Study on The Lesson Study for Learning Community (LSLC) Program in Batu City East Java Province. *Journal of Education Research and Evaluation*, 5(1), 41-49. <https://doi.org/10.23887/JERE.V5I1.31616>
- Datawrapper (2023). Datawrapper API. <https://developer.datawrapper.de/docs/getting-started>
- Delos Reyes, F. & Caballes, D.G. (2021). A Review on the School – Based Learning Activity Sheet Towards Improvement of Instructional Material. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.08.2021.p11627>
- Dhanil, M. & Mufit, F. (2021). Design and Validity of Interactive Multimedia Based on Cognitive Conflict on Static Fluid Using Adobe *Animate CC 2019*. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*. <https://doi.org/10.21009/1.07210>
- Dioneda Jr, I. P. (2019). Localization and contextualization in teaching Biology for grade 7 students of Paliparan National High School for school year 2018–2019. *IOER*

- International Multidisciplinary Research Journal, 1(3). E-ISSN 2651-771X, Available at SSRN:
<https://ssrn.com/abstract=3461307>
- Fatikha, N., Setiawan, F., & Afiani, K. D. A. (2022). Interactive Power Point Analysis as a Learning Media during Limited Face-to-Face Meeting in Class 1 SD Muhammadiyah 13 Surabaya. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 2451-2457.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i2.4269>
- Gallardo, K., Glasserman, L., Rivera, N., & Martínez-Cardiel, L. (2023). Learning assessment challenges from students and faculty perception in times of COVID-19: A case study. *Contemporary Educational Technology*, 15(2), ep415.
<https://doi.org/10.30935/cedtech/12985>
- Guskey, T. R. & Link, L. J. (2019). Exploring the factors teachers consider in determining students' grades. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 26(3), 303-320.
<https://doi.org/10.1080/0969594X.2018.1555515>
- Hasibuan, A. M., Saragih, S., & Amry, Z. (2019). Development of Learning Materials Based on Realistic Mathematics Education to Improve Problem Solving Ability and Student Learning Independence. *International electronic journal of mathematics education*, 14(1), 243-252.
<https://doi.org/10.29333/iejme/5721>
- Jaya, S., Zaharudin, R., Hashim, N. A., Zaid, S. M., Ithnin, M. A., Mapjabil, J., & Nordin, M. N. (2021). Employing Design and Development Research (DDR) Approach in Designing Next Generation Learning Spaces (NGLS) In Teachers' Pedagogy and Technology Tools. *Review of International Geographical Education Online*, 11(7).
 DOI:10.48047/rigeo.11.07.116.
- Kumpulainen, K., Wong, C. C., Renlund, J., & Byman, J. (2023). Dialogic learning with the “more-than-human world”: Insights from posthuman theorising. In *Re-theorising Learning and Research Methods in Learning Research* (pp. 47-64). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003205838-4>
- Kristidhika, D. C., Cendana, W., Felix-Otuorimuo, I., & Müller, C. (2020). Contextual teaching and learning to improve conceptual understanding of primary students. *Teacher in Educational Research*, 2(2), 71-78. <http://dx.doi.org/10.33292/ter.v2i2.84>
- Kuehn, P. R. (2023, August). Function and Importance of Pre and Post-Tests. Retrieved from Owlcation: <https://owlcation.com/academia/PrePost-Test-A-Diagnostic-Tool-For-More-Effective-Teaching-of-EFL-Students>
- Lorbis, J. C. C. (2019). Utilization of Contextualized Teaching and Learning (CTL) Approach in Grade Two Araling Panlipunan. Online Submission. <https://eric.ed.gov/?id=ED603874>
- Mališů, P. & Šaloun, P. (2020). Multimedia and interactivity in educational materials. *Technium Social Sciences Journal*, 13(1), 47–50. <https://doi.org/10.47577/tssj.v13i1.1818>
- Montalbo, M. C., & Villanueva, J. C. (2020). The Effectiveness of Contextual Teaching and Learning Approach Integrated with Araling Panlipunan: Implication to Enhance Teaching-Learning Process. *INSTABRIGHT e-GAZETTE*, 1(4), 1.
<https://www.instabrightgazette.com/blog/the-effectiveness-of-contextual-teaching-and-learning-approach-integrated?categoryId=167640>
- Ojating, H., & Ojating, J. H. (2022). Incorporating Tangible Instructional Materials in Teaching and Learning: Implications for Educational Assessment and Evaluation. *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods*, 10(1), 1-6
<https://doi.org/10.37745/ijqrm.13/vol10n116>
- Opeña, N. M. (2023). KOMU: Ang nabuong Tunog-biswal modyul sa Filipino 11. 4(4), 1-17. *Instabright e-gazette*.

- <https://www.instabrightgazette.com/blog/komu-ang-nabuong-tunog-biswal-modyul-sa-filipino-11?categoryId=341611>
- Pan, S. C., & Sana, F. (2021). Pretesting versus posttesting: Comparing the pedagogical benefits of errorful generation and retrieval practice. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 27(2), 237–257.
<https://doi.org/10.1037/xap0000345>
- Peitz, J., Baston, N., Harring, M., Wittenhagen, A., Kram, S., Feldhoff, T., & Schmidt, U. (2021). Processes of Reflection in the Teaching and Learning Research Lab: Effects of Reflecting on Classroom Actions. *Journal of Curriculum and Teaching*, 10(2), 14-27.
<https://doi.org/10.5430/jct.v10n2p14>
- Pollock, J. E., & Tolone, L. J. (2020). Improving student learning one teacher at a time. ASCD. ISBN 9781416629702 (pdf).
<https://eric.ed.gov/?id=ED610057>
- Wang, Z., Lu, J., Snow, O., & Ester, M. (2021). An Interactive Visualization Tool for Understanding Active Learning. ArXiv, abs/2111.04936.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.04936>
- Whalen, K. & Páez, A. (2020). Student perceptions of reflection and the acquisition of higher-order thinking skills in a university sustainability course. *Journal of Geography in Higher Education*, 45, 108 - 127. <http://dx.doi.org/10.1080/03098265.2020.1804843>
- Zhansugurova, K.T., Uir, K.A., & WI (2020). EFFICIENT USE INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
<https://doi.org/10.51889/2020-2.1728-5496.23>